

ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА ҚИШКИ СПОРТ ТЕРМИНЛАРИНИНГ ШАКЛЛАНИШ ХУСУСИЯТЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6598208>

Umaraliyeva Muxlisa Shavkatbekovna

Andijon davlat universiteti

Xorijiy tillar fakulteti ingliz tili va adabiyoti

yo'nalishi 2-kurs magistranti

Маълумки, умумий тилшуносликда лексик бирликларнинг ясалишида сермахсул ва каммахсул усуллар эътироф этилиб, уларнинг барчаси лингвистик ҳодиса саналади. Шу маънода, инглиз ва ўзбек тили спорт соҳасига оид терминларнинг ҳам мазкур лисоний жараёнда жадаллашиши кузатилмоқда.

А.Ғуломовнинг фикрича: “Сўз яшаш, умуман, қандай усул, қандай восита билан бўлмасин, янги сўз ҳосил қилишдир” [37; Б.23]. А.Ҳожиев ҳам шундай фикр билдирган: “Сўз яшаш, қандай усул билан бўлса-да, янги сўз ҳосил қилиш демакдир” [116; Б.59]. Тадқиқотда мазкур тилшунос олимларнинг фикрини қўллаб-қувватлаган ҳолда терминларнинг ясалиш усуллари (морфологик, лексик, семантик, синтактик) турли хил эканлигини қайд этишимиз мумкин.

Инглиз тилидаги спортга оид терминологик бирликларни ўзбек тили билан қиёсий-типологик йўсинда ўрганар эканмиз, бунда ҳар бир терминологик бирликнинг қандай узвлардан таркиб топгани ва қайси усул орқали ясалганига аниқлик киритиш мақсадга мувофиқ. Инглиз тили спортга доир терминологик бирликларининг ясалиш усуллари куйидаги турларга ажратиш мумкин:

Фонологикусул (phonological word formation)

Этимология (etymology)

Коинеж усули (coinage)

Сўз ўзлаштириш усули (borrowing)

Қўшиш усули (compounding)

Қориштириш усули (blending)

Қисқартириш усули (clipping)

Бекформация (back-formation)

Конверция (conversion)

Акронимия (acronyms)

Деривация (derivation)

Аралаш тур услуби (multiple processes) [155; Б. 51-66]

Юқорида қайд этилган сўз яшаш усуллари ҳақида батафсил маълумот бериб, уларнинг ўзбек тилидаги қиёсий таҳлилларини, асосан, Самарқанд деривацион

мактаби асосчиси профессор Н.Турниязов ва унинг шогирдлари яратган илмий манбалар асосида амалгао ширамиз [107].

Borrowing – сўз ўзлаштириш усули луғат бойлигининг кенгайиб, янада бойиб боришида муҳим ва фаол усулардан. Ўзбек тилидаги аксарият адабиётларда мазкур терминнинг *ўзлашма сўзлар* термини билан бевосита боғлиқ эканлигига дуч келаемиз. Бил Брайсоннинг таъкидлашича, инглиз тилидаги кўплаб лексик бирликлар айнан *ўзлаштириш* усули орқали кириб келган [154; Б.27]. *Ўзлаштириш* усули бошқа тил таркибидаги лексик бирликни миллий тил таркибига ўзлаштириш демакдир. Бунда баъзи лексик бирликларда нутқ товушларининг ўзгариши ҳам рўй беришимумкин [49]. Ўзлашма сўзлар тилимизда шуқадар кенг тарқалганки, бунинг асосий сабабларини қуйидагилар билан изоҳлаш мумкин:

1) кишиларнинг мультилингуал (кўп тилли) мулоқотга киришиш натижасида сўзнинг тилдан тилга ўтиши;

2) бир тилнинг иккинчисига нисбатан фаол қўлланилиши ёхуд дунё тиллари таркибига кириши (иқтисодий, сиёсий, маданий, диний ва ҳ.к.) натижасида;

3) глобаллашув жараёнида таълим-технология соҳасида зарур лексик бирликларга бўлган эҳтиёж натижасида;

4) бошқа тилларда кенг нуфузга эга бўлган бирликларнинг умум истеъмоли натижасида;

5) шахснинг ўзига қулай бўлган бошқа тилдаги сўздан фойдаланиши натижасида.

Encyclopedia.com манбасида, инглиз тилига бошқа тиллардан ҳеч қандай ўзгаришсиз олинган ўзлашма сўзларнинг умумий салмоғи 13683 та бўлиб, улар асосан 84 тилдан ўзлашгани қайд этилган. Тадқиқотда ушбу бирликларни Oxford ва Longman (Active study dictionary) каби луғатлар орқали инглиз тилида мавжуд бир лексемали ўзлашма бирликларни таҳлилга тортдик ва спортга оид ўзлашма қатлам бирликлари ареал хусусиятига қараб қуйидагича таснифладик:

Инглиз тилига Океания – Осеания тилларидан ўзлашган бирликлар:

Австралия аборогенлари(Australian Aboroginal) тилидан: *boomerang* (n) – эгри ёғочли қурол. Полинезия (Гавая, Маори, Тахити тиллари) тилидан: *kiwi* (n) – жамоа таркибидаги ҳарбий спортчи; *tattoo* (n) – спортчи танасидаги рамзий тасвир.

Африка тилларидан ўзлашган бирликлар:

Боертили (South African Boer): *commando* (n) – жамоа, буйруқ; *kopje/koppie* (n) – кичик тепаликли майдон (гольф); *spoor* (v) – изма-из таъқиб қилмоқ (биатлон); *springbok* (v) – сакраш (антилопа каби); *trek* (n) – узоқ яёв юриш (альпинизм); зулу тилидан (Zulu): *bwana*– устоз, бошлиқ; *zombie* (n) – ўйинда

ўзини йўқотиб қўйган одам; фанти (Fanti) тилидан: *juke (v)* – зиг-заг усулидаги ҳаракат (тоғ чанғиси, баскетболда).

Америка – America тилларидан ўзлашган бирликлар:

Америка тилларидан ўзлашган лексик бирликлар инглиз тилига аксарият ҳолларда испан тили воситаси орқали кириб келган. Алгонкин (Algonquian) тилларига Шимолий Американинг ҳинду тил оиласига мансуб бўлган қабила ва халқлари тиллари киради. Мазкур тиллардан: *moccasin (n)* – чармли шиппак (сув спорти); *paroose (n)* – спортчи жиҳози учун халта; *toboggan (n)* – узун ва тор чана терминлари ўзлашган.

Алеут ва Инуит (Aleut and Inuit) тилларидан: *anorak (n)* – қор ва ёмғирпўшли қалпоқли куртка (альпинизм); *igloo (n)* – қаттиқ қорли чодир, пана жой (альпинизм); *kayak (n)* – каяк, бир кишилик қайиқ; *parka (n)* – шамолдан ҳимоя қилувчи кенг қалпоқли куртка (альпинизм). Араукан (Araucanian) тилидан испан тили орқали: *poncho (n)* – енгил нимча (фигуралар учиш). Аравак (Arawakan) тилидан испан тили орқали: *hammock (n)* – осма тўрли беланчак (пляж футболу, теннис). Кариб (Caribbean) тилидан испан тили орқали: *canoë (n)* – каноэ каби спортга оид терминлар ўзлашган.

Энди эса Осиё тилларидан ўзлашган спорт терминларини кўриб чиқамиз.

Осиё: Ғарбий қисм (Western part). Ғарбий Осиё тилларидан ўзлашган лексик бирликлар Европа тиллари орқали кириб келган.

Араб (Arabic) тилидан Европа тиллари орқали ўзлашган спорт терминлари: *arsenal(n)* – қурол захираси омбору (мерганлик, ўқ отиш, қиличбозлик); *assegai (n)* – камон ёки найза учи (камонда ўқ отиш, найза улоқтириш); *azimuth (n)* – чизиқли йўл кўрсаткич, компас; *cipher (n)* – шифр (моделли спорт турлари); *hazard(adj)* – қалтис, хавфли (ўйиндаги ҳаракатларга нисбатан); *magazine (n)* – спорт анжомлари ва жиҳозлари омбору; *sash (n)* – совриндорлар елкасига осиладиган белбоғ; *talisman (n)* – спорт кийимларига ёпиштирилган рамзий тасвир.

Яхудий (Hebrew) тилидан лотин ва юнон тиллари орқали ўзлашган спорт терминлари: *camel(n)* – туя (чўл пойгасида); *nard* – нарда ўйини.

Форс (Persian) тилидан Европа тиллари орқали ўзлашган терминлар: *check (n)* – шахмат ўйинидаги шоҳ фигураси; *checkmate (n)* – шахмат; Осиё тиллари орқали: *caravan(n)* – пойгач от ёки туялар карвони; *caravanserai (n)*

– меҳмон иштирокчилар учун жой; *khaki (n)* – қулай сариқ спорт кийими; *kiosk (n)* – чипта сотиш ва ўйин натижаларини билиш жойи; *maidan (n)* – майдон; *turban (n)* – бош қисмига тўла, ярим ўраладиган спорт матоси

Турквататар (Turkish/Tatar) тилларидан: *caftan/kaftan (n)* – узун халат (боксда); *saique (n)* – эшакли қайиқ ўзлашган.

Осиё: Жанубий ва Жанубий-Шарқий қисм (Southern and South- Eastern part) тилларидан ўзлашган терминологик бирликларқуйидагилардир.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎХАТИ:

- 1 Абдуазизов А. Тилшунослик назариясига кириш. – Тошкент, 2010. 73 б.
- 2 Абдуллаева З.А. Ўзбекистонда жисмоний тарбия ва спортнинг шаклланиш ва ривожланиш тарихи: Тарих фан. номз. ... дисс. автореф. Тошкент, 2009. – 32 б.
- 3 Абдурахманов Х., Рафиев А. Ўзбек тилининг амалий грамматикаси. Тошкент: Фан, 1992. – 164 б.
- 4 Арипова З.Н. Ўзбек тили мушқашунослик терминологияси: Филол. фан. номз. ... дисс. автореф. – Тошкент, 1998. – 26 б.
- Аттухфатуз закияти филлуғатит туркия (Мўғуллар давридан етиб келган, муаллифи номаълум асар). – Тошкент: Фан, 1968. – 231 б.
- 5 Ахмедов О.С. Инглиз ва ўзбек тилларида солиқ ва божхона терминларининг лингвистик таҳлили ва таржима муаммолари: Филол. фан. дри. ... дисс. – Тошкент, 2016. – 255 б.